

LA DESPOBLACIÓN EN REQUENA Y SUS ALDEAS: LA VISIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR

Diego García Monteagudo

RESUMEN: En los últimos años se está construyendo un relato que aflora la situación de desventaja de las áreas rurales en España frente a la hegemonía de los espacios urbanos. Tanto desde la investigación académica como desde algunos movimientos ciudadanos se intentan denunciar algunos problemas de los espacios rurales que están adquiriendo carácter estructural. Una de estas problemáticas es la despoblación, cuyas consecuencias se están experimentando en el municipio de Requena, especialmente en sus aldeas. Por ello hemos analizado las representaciones que 86 estudiantes de un instituto público de Requena (3º ESO y 2º de Bachillerato) ha formado acerca de este problema, pues sus explicaciones generan comportamientos que deberán tenerse en cuenta en la formación de una ciudadanía que siga apostando por revertir la situación de crisis de los espacios rurales en el futuro.

PALABRAS CLAVE: Áreas rurales, despoblación, representaciones, estudiantes, aldeas.

EL ESPACIO RURAL COMO REPRESENTACIÓN SOCIAL: LA CONFIGURACIÓN DE UN RELATO IDEALIZADO

La trascendencia que tienen las consecuencias de la globalización sobre los espacios rurales lleva a especialistas de las Ciencias Sociales a preguntarse por las decisiones políticas que pueden tomarse desde la escala local. La población escolar de Requena también se siente afectada por la situación de desventaja (falta de servicios básicos, centros de ocio...) que experimenta respecto de otros familiares, amistades y personas conocidas que habitan en zonas más pobladas, especialmente de la ciudad de Valencia y de algunas localidades de su área metropolitana¹. Dado que desde el Centro de

¹ Con este planteamiento que refleja la preocupación del autor por conocer la representación escolar del espacio rural entre el alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato se ha elaborado la tesis doctoral "La representación social del medio rural: un análisis desde la geografía escolar", que ha sido defendida el 29 de noviembre de 2019 en la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Agradezco al profesor Víctor Manuel Galán la oportunidad de presentar los resultados obtenidos en un instituto público de Requena en el IX Congreso de Historia Comarcal.

Estudios Requenenses se han emprendido reuniones y debates sobre la despoblación y el futuro del medio rural, nos parece relevante conocer la representación social que estudiantes de 3º ESO y 2º de Bachillerato poseen acerca de los espacios rurales y sus problemáticas. En concreto, nos centraremos en exponer los resultados de un cuestionario y de entrevistas realizadas a 86 estudiantes de un instituto público de Requena para comprobar cuál es su imagen sobre la situación demográfica, social y económica de este municipio.

Los espacios rurales han sido explicados históricamente por oposición a los espacios urbanos mediante una separación permanente que ha sido formulada desde las ciencias sociales (Garayo, 1996). Rural ha sido el contenido del campo y urbano de la ciudad, pero con connotaciones asociadas diametralmente distintas. Desde 1925, la Real Academia de la Lengua (RAE) ha definido rural como “inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas”. Este enfoque de explicación de lo rural desde la visión hegemónica de lo urbano ha sido uno de los hechos sociales que más ha marcado el nexo de unión entre las sociedades humanas con su medio ambiente, a partir de unos vínculos que se han materializado a través de las relaciones sociales de producción (Limonad y Monte-Mór, 2012).

La actividad agraria que se ha identificado tradicionalmente con los espacios rurales ha formado parte de la economía urbana desde la existencia de aldeas en las últimas fases del Neolítico hasta la Edad Moderna. En ese gran período temporal el adjetivo rural no se utilizó para designar un modo de vida de la sociedad campesina frente a la cultura urbana (Hermi, 2017), pese a que el final de la Revolución Francesa marcara la separación formal y jurídica entre el campo y la ciudad (Nel-lo y Muñoz, 2004). El crecimiento de las ciudades y la necesidad de abastecerse de recursos produjo la primera subordinación del campo a la ciudad en el contexto de la Primera Revolución Industrial. Los campos eran los espacios naturales adyacentes a las ciudades y han sido valorados como recursos para los centros urbanos, que eran concebidos como centros de poder por la diversidad de servicios que concentraban en sus calles (Lockie, Lawrence & Cheshire, 2006). El control de los sistemas políticos fue aumentando sobre los espacios rurales adyacentes a las ciudades con la articulación del Estado Moderno (Entrena, 1998).

En la transición de la Primera a la Segunda Revolución Industrial, la industria se instaló en las áreas rurales ante la necesidad de explotar las materias primas y la energía. Posteriormente los modelos de acumulación flexible redefinieron el modelo de asentamientos de algunas actividades económicas. Esto supuso que la deslocalización de empresas, los procesos generalizados de inversión y la difusión de las tecnologías ayudasen a la instalación de industrias y servicios en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, al mismo tiempo que algunos trabajadores/es pudieron regresar a residir en

espacios alejados de las capitales, pues la mejora en las comunicaciones permitió diferenciar entre lugar de residencia y centro de trabajo (Limonad y Monte-Mór, 2012).

Durante la segunda mitad del siglo XX se consolidaron las gradaciones intermedias de asentamientos (suburbios, barrios en las afueras, conglomerados, poblados industriales...) que se habían venido desarrollando desde la Primera Revolución Industrial, lo que incentivó el cuestionamiento del modelo de explicación espacial dicotómico campo-ciudad². En cuanto a los poblados de corte rural, ya eran conocidos las aldeas, villas, parroquias, caseríos o pueblos, según se trate de una zona geográfica u otra dentro de España. Sea cual fuere la nomenclatura, se vinieron desarrollando relaciones múltiples y flexibles (sociales, económicas, políticas, culturales) entre lo rural y lo urbano, que no los convierten en medios ajenos, pese a que pudiesen existir diferencias entre ellos (Vilà y Capel, 1970). El desarrollo del capital y sus características (movilidad, desregulación, flexibilidad...) y el apoyo institucional a las empresas agroindustriales en la década de 1970 incentivaron las sinergias entre la agricultura y otros sectores de producción. Así es como se entiende que las categorías urbano y rural no puedan asociarse solamente a la ciudad y al campo respectivamente (Friedland, 2002), ya que algunas características (expansión de los procesos de urbanización, envejecimiento demográfico y la presencia de inmigración extranjera) han afectado tanto a espacios rurales como a urbanos (Prados, 2009).

En consecuencia, los límites tradicionales entre el campo y la ciudad se han vuelto casi imperceptibles (Esparcia, 2012), lo que no exime de la existencia de fricciones entre los habitantes de ambos espacios por la ambivalencia entre el desprecio a la vida rural y la visión ecológica que encarnan valores que se representan primordialmente desde las ciudades y se oponen a los problemas estructurales que experimenta la población autóctona. Una de esas problemáticas es la despoblación, a la que queremos aproximarnos desde las explicaciones que realiza el alumnado de 3º ESO y 2º de Bachillerato del municipio de Requena en el curso 2018-19.

La interpretación que queremos realizar de las concepciones que tiene el alumnado de 15 a 18 años del municipio de Requena la fundamentamos en la relación teórica y metodológica entre las representaciones sociales y la Geografía de la percepción y del comportamiento (Souto y García-Monteagudo, 2016). Desde el ámbito anglosajón se ha establecido que la ruralidad ("rurality") ha recreado un espacio virtual e idealizado que puede estudiarse desde las representaciones sociales (Cloke, 2006). Además, lo rural se ha configurado mentalmente como un escenario de oposición a la modernidad, lo que debe matizarse explicando que todo el campo no es rural, si bien es cierto que se encuentra subsumido a lo urbano (Paniagua y Hoggart, 2002). La espacialidad de las representaciones sociales es resultado de la configuración de una imagen mental que

² Nos referimos a las aportaciones del profesor Horacio Capel en los debates acaecidos en el Coloquio de Sociología y Urbanismo de Royauumont (Francia) en mayo de 1968.

cada persona forma a partir de la influencia del contexto sociocultural y tiene como consecuencia la plasmación de un comportamiento concreto en un ámbito particular (Sammut et al., 2015).

Con estos presupuestos ya hemos elaborado algunas investigaciones previas con el alumnado del municipio de Requena en años anteriores. La aplicación de la trilogía espacial de Soja (espacio vivido, espacio percibido y espacio concebido) al estudio de las concepciones escolares de una región rural en Chile (Araya, Souto y Herrera, 2015), se entiende por la organización que Souto (2018) hace sobre la explicación del espacio complejo de la Geografía de la Percepción y del Comportamiento. De este modo, el alumnado de 4º ESO (curso 2015-16) mostraba que esas tres categorías aparecían en su explicación del espacio rural requenense (García-Monteagudo, 2017). El espacio vivido se correspondía en sus dibujos con los elementos morfológicos (calles, fuentes, plazas...) que les suscitaban una fuerte carga emotiva por ser lugares de reunión o de organización de su tiempo de ocio. El espacio concebido es lo más semejante al espacio objetivo que se proyecta en informes, mapas, planos u otras fuentes que emanan del poder político (ayuntamientos, empresas...). El espacio percibido explica la práctica social en la que se integran las relaciones sociales de producción y reproducción, que trasladado a la visión del alumnado suponía la plasmación del recorrido escolar y las imágenes mentales de los espacios rurales que visitaba dentro y fuera del municipio.

El comportamiento del alumnado puede estar mediatizado por la percepción de los espacios rurales que se ha filtrado a partir de una serie de relatos diversos (literatura, arte, cine...) que se han difundido por medios como la televisión y las redes sociales, por citar solo los más conocidos. En la tabla siguiente (Tabla 1) se han recopilado algunos ejemplos que se pueden consultar en la tesis doctoral (García-Monteagudo, 2019).

Tabla 1.-Síntesis de relatos que idealizan los espacios rurales

Fuente de conocimiento	Ejemplos de relatos que idealizan la vida rural
Literatura	Tópicos (<i>Beatus ille</i> y <i>Locus amoenus</i>) plasmados en diversas obras.
Arte	"Paisaje de ríos con jinetes y campesinos", Aelbert Cuyt, 1660.
Teatro	<i>Drama rural</i> .
Cine	"Historia en dos aldeas" (1951); "Carne de Horca" (1953).
Televisión	"La ciudad no es para mí". Programa Salvados, La Sexta (12/3/2017).
Redes sociales	"Escapada rural" (Facebook); "rural-it" (Instagram).

Fuente: Elaboración propia a partir de García-Monteagudo (2019).

Las informaciones anteriores convergen en un relato que idealiza la vida en los espacios rurales que han sido descritos mediante el concepto paisaje (Gómez-Mendoza, 2008). Paisaje ha sido el escenario del medio rural en la Historia del arte a raíz de ser introducido en el siglo XVIII por influencia gala³. A partir del Renacimiento los literatos, artistas e intelectuales expresaban la añoranza de la clase burguesa y comercial por el mundo rural (Tesser, 2000). Algunos tópicos han sido reinterpretados y escenificados en el teatro, concretamente en el *drama rural* del siglo XVIII. En documentales como “Las Hurdes” (1932) se recuperan mitos como el de la civilización contra la barbarie, que posteriormente han derivado en temáticas versionadas en el cine que idealizan la vida rural (“Historia en dos aldeas” y “La niña de la Venta”, ambas de 1951) o presentan estos espacios como lugares trasnochados (“Sangre en Castilla”, 1951; “El alcalde de Zalamea”, 1953).

Más recientemente los medios de comunicación incentivan la difusión de informaciones que dificultan las relaciones sociales de los habitantes rurales. Un ejemplo es el documental “La ciudad no es para mí”, emitido en La Sexta el 12 de marzo de 2017. El título incita a una representación controvertida de lo rural, pero lo más destacable son las dos falacias que se emitieron en ese documento, ya identificadas en otras fuentes por Copus y Noguera (2010). Primero, todas las zonas rurales han experimentado el éxodo rural⁴, lo que significa que se generaliza dicho resultado de la estructura demográfica con el proceso de despoblación. Segundo, las zonas rurales no han experimentado el impacto negativo de la globalización. Esto significa que se desconocen los impactos que ejercen las políticas europeas sobre las actividades agrarias. Entre las fuentes que el alumnado puede consultar con más frecuencia también se publicita una imagen bucólica de la vida rural, en la que se enfatizan los valores ecológicos y de pureza ambiental. Se trata de redes sociales como *Facebook* o *Instagram* en las que se orienta a los usuarios a consumir unos determinados productos asociados a valores, que se alejan de las problemáticas reales que experimentan las personas que residen o trabajan en los espacios rurales.

Con todo lo anterior, la hipótesis principal de investigación que queremos analizar es la siguiente: ***el alumnado de 3º ESO y 2º de Bachillerato (curso 2018-19) de un instituto público de Requena forma una cosmovisión de los espacios rurales que está mediatizada por diversas fuentes de información, que le dificultan la valoración de la influencia del contexto local en su explicación de las problemáticas de su entorno.*** En consecuencia, esto conduce a preguntarnos por la influencia de las circunstancias

3 En España el concepto paisaje se adaptó de *paysage* y *pays*, procedentes del latín *pago*, que denota una demarcación rural o cualquier aspecto que esté relacionado con el campo.

4 Éxodo rural es el resultado de la estructura demográfica de una localidad en la que más de un tercio de su población tiene 65 años o más. Ese panorama demográfico no es generalizable a todas las zonas rurales de España, pese a que la mayoría haya experimentado procesos de despoblación y envejecimiento con consecuencias en su estructura demográfica.

locales y escolares en la formación de su representación social para conocer como integran sus vivencias en la explicación de los espacios rurales y algunas problemáticas, entre las que destacaremos la despoblación. Esto es lo que vamos a abordar en el siguiente apartado en el que se va a tratar el método de investigación desarrollado para acceder a los principales resultados que permitirán comprobar la hipótesis de trabajo.

MÉTODO DE TRABAJO: EL CONTEXTO SOCIAL Y ESCOLAR DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS ESPACIOS RURALES

Las circunstancias que forman parte de la vida del alumnado condicionan la representación que forma acerca de un objeto de estudio. En este caso son importantes las informaciones con las que el alumnado llega a responder al cuestionario mixto, así como las explicaciones que realiza en el momento de participar en un grupo de discusión. Estos dos instrumentos se han validado por un grupo de docentes de universidades iberoamericanas y han sido los principales en esta investigación: los 86 estudiantes (66 en 3º ESO y 20 en 2º de Bachillerato) que han sido seleccionados de manera intencional han respondido a un cuestionario y 8 alumnos/as han participado posteriormente en un grupo de discusión. En ambos instrumentos hemos considerado la trilogía espacial de Soja (2008) aplicada al conocimiento de los espacios rurales. En el caso del cuestionario, el alumnado ha respondido a trece preguntas abiertas que incluyen un test de asociación de ideas que sigue los presupuestos teóricos de Abric (2001), la representación pictórica de un espacio rural y una serie de preguntas que permiten conocer sus vivencias y percepciones de lo rural, desde su experiencia escolar y personal. En lo que concierne al grupo de discusión nos han interesado las explicaciones acerca de sus concepciones de los espacios rurales, concretamente sobre sus comportamientos, el recuerdo escolar y las problemáticas de estos espacios.

La primera información que hemos recopilado en el cuestionario ha sido sobre las familias del alumnado. La correlación del 95% entre la ocupación de sus familiares y los datos proporcionados por las estadísticas oficiales (Portal Estadístico de la Comunidad Valenciana en 2018) demuestra que la muestra elegida es representativa de la realidad geográfica del municipio de Requena (Tabla 2). La terciarización económica del municipio refleja que más del 50% de la población ocupada lo hace en el sector servicios, un dato similar al de otras localidades rurales de la provincia de Valencia como Villar del Arzobispo (62%) y Càrcer (58.4%), cuyo alumnado también ha participado en la tesis doctoral. Entre la muestra del alumnado de Requena, la ocupación en los servicios asciende al 68.6%, cuyo ascenso sobre las cifras oficiales se equipara a la disminución de la población activa en la agricultura (del 8 % del alumnado al 19.4% en los datos estadísticos oficiales). Estos datos son coherentes con la procedencia geográfica de los

86 estudiantes: 81 residen en la ciudad de Requena y los otros cinco lo hacen en las aldeas de San Antonio, El Rebollar, El Pontón, Roma y el municipio colindante de Siete Aguas. De esta manera entendemos que el municipio de Requena responde a la lógica de una agrociedad (Camarero, 2009), debido a la combinación entre una economía que no puede prescindir de la viticultura para mantener el sector servicios. El casco urbano de Requena concentra el 80% de la población del municipio y el resto se reparte entre sus pedanías. En la ciudad de Requena se localizan los servicios tributarios, judiciales y médicos, cuya jurisdicción se extiende a otros municipios comarcales y colindantes dentro de la provincia de Valencia (Piqueras, 1997).

Tabla 2.-Datos de ocupación de las familias del alumnado participante respecto de las estadísticas oficiales para el municipio de Requena

Sectores de actividad	Muestra de alumnado (%)	Datos municipales en 2017 (%)
Agricultura	8.0	19.4
Construcción	12.5	19.7
Industria	9.3	7.0
Servicios	68.6	50.5
Desempleo	1.6	3.4
Total	100	100

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del cuestionario al alumnado y la información para el municipio de Requena extraída del Portal Estadístico de la Comunidad Valenciana.

La segunda vertiente del contexto que afecta a la formación de la representación escolar de los espacios rurales es conocer la información que se publica desde la escala local. El municipio de Requena cuenta con una ingente obra sobre su territorio, con referencias geográficas e históricas que se extienden a su ámbito comarcal. Esta actividad investigadora comenzó con los trabajos de don Enrique Herrero y Moral y siguieron posteriormente con Rafael Bernabéu y Feliciano A. Yeves hasta culminar en la creación del Centro de Estudios Requenenses (CER) en 1982. La formación docente en Geografía e Historia de Fermín Pardo, Juan Piqueras, José Luis Hortelano y Alfonso García, entre los más veteranos, se ha ido extendiendo a otras personas y especialistas en décadas posteriores, que han participado en congresos de historia comarcal y en los monográficos de la revista *Oleana*, que se han editado desde 1985. En general las publicaciones se han divulgado con el sello del propio CER junto con el patrocinio del ayuntamiento de Requena.

La mayoría de las publicaciones son en formato de libro y abordan contenidos históricos desde el origen de Requena, el paso del Cid por la comarca, los fueros y el

alfoz requenense, la Carta Puebla, las desamortizaciones, el Catastro del Marqués de la Ensenada y el habla popular, entre las más destacadas. Otro grupo de publicaciones trata el patrimonio cultural y festivo con investigaciones acerca de las cofradías religiosas, las parroquias de Requena y sus aldeas y los ornamentos religiosos. En el ámbito geográfico cabe destacar la obra del catedrático universitario Juan Piqueras, con monografías sobre la viticultura y la nueva colección de libros sobre las aldeas de Requena. El conocimiento del sector educativo ha sido bien analizado por el profesor Alfonso García, junto con otras publicaciones sobre la biblioteca de Requena. En la siguiente tabla (Tabla 3) hemos sintetizado algunas publicaciones y temáticas según el campo de estudio en el que se encuadran con la finalidad de proporcionar ayuda al profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato que pretenda utilizarlas:

Tabla 3.-Síntesis de obras y temáticas publicadas por miembros del Centro de Estudios Requenses

Campos de estudio	Ejemplos de obras y temáticas
Historia local a nivel macro (Enrique Herrero y Rafael Bernabéu).	"Historia de la tres veces muy leal, dos veces muy noble y fidelísima ciudad de Requena" (1890); "Historia crítica y documentada de la ciudad de Requena" (1945).
Conocimiento geográfico e histórico integral a escala comarcal (Juan Piqueras).	"La Meseta de Requena-Utiel" (1997).
Cultura popular (Feliciano A. Yeves y Fermín Pardo).	"Diccionario del lenguaje histórico y del habla popular y vulgar de la comarca Requena-Utiel" (2008); "Los mayos en el campo de Requena-Utiel y otras comarcas valencianas" (1997); "Archivo Sonoro de Música y Literatura Popular Fermín Pardo".
Temáticas educativas (Feliciano A. Yeves, Alfonso García e Ignacio Latorre).	"La educación en Requena 1539-2003" (2012); "Historia bibliotecaria y de la lectura pública en Requena" (2014).
Monografías y temas diversos (varios autores).	"Aspectos geológicos de la comarca de Requena-Utiel (...) (2000); "La Estación de Viticultura y Enología de Requena, 1911-2011" (2011); "Las desamortizaciones del siglo XIX en Requena" (2015).
Geografía e historia de las aldeas de Requena (Juan Piqueras y otros autores).	Diversos libros sobre el tratamiento geográfico e histórico del espacio y las familias de las aldeas de Campo Arcís, San Antonio, Casas de Eufemia, Los Pedrones y San Juan. Ediciones Arcís.

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta en la web <http://www.requena.es/es/revistasypublicaciones> (Última consulta 4/12/2019).

Algunas de estas publicaciones han sido utilizadas por el futuro profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato que se forma en el Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria de la Universitat de València. En concreto, dos docentes de Requena han tomado este municipio como espacio para desarrollar sus propuestas didácticas. La primera fue la de Diego Lagunas (2015), que utilizó el concepto paisaje como eje vertebrador de una propuesta de enseñanza que utilizaba las salidas de campo como recurso complementario al uso de fuentes geográficas e históricas. La otra fue de C. Pérez-Vergara (2016) y se centró fundamentalmente en el patrimonio festivo a partir de textos sobre la Fiesta de la Vendimia.

La agenda educativa que se ha puesto en marcha por el ayuntamiento de Requena en 2015 puede actuar como coordinación de docentes y centros educativos de diferentes niveles (sin olvidar el apoyo universitario) para el resto de la comarca. Hasta el momento se han impulsado actividades sobre cooperativismo, la violencia de género, el medio ambiente, así como algunos cursos de formación del profesorado. En paralelo a esta iniciativa otros docentes están desarrollando una labor divulgativa a partir de webs como “Crónicas Históricas de Requena”⁵, coordinada por el profesor Víctor Manuel Galán. En la mayoría de contenidos se hace partícipe al alumnado y publican periódicamente la revista “Crónicas” con asuntos como el pósito de Requena, analizado en su primer número.

En definitiva, el municipio de Requena cuenta con un gran abanico de recursos de investigación disponibles que merecen un tratamiento didáctico por parte del profesorado. Algunos de los más recientes pueden incentivar el trabajo con fuentes históricas, ya que recuperan la información archivística de acuerdos municipales (Latorre, 2016). Pero no es suficiente con trabajar individualmente o en pequeños grupos de trabajo, sino que es necesario aunar esfuerzos para impulsar el desarrollo didáctico de materiales curriculares que fomenten el aprendizaje del paisaje y del patrimonio local entre el alumnado. En el siguiente apartado vamos a presentar los resultados de los cuestionarios y del grupo de discusión para conocer la concepción escolar de los espacios rurales entre el alumnado de Requena.

RESULTADOS: UNA REPRESENTACIÓN DE LO RURAL DESCONTEXTUALIZADA DEL ÁMBITO LOCAL

La interpretación conjunta de las respuestas que la totalidad del alumnado ha proporcionado en el cuestionario y el 10% de los mismos ha expresado en el grupo de discusión indican que existe una representación social de los espacios rurales que incide entre la población escolar. En la primera pregunta del cuestionario pedíamos

5 A esta web se accede en el siguiente enlace: <https://cronicasderequena.es/> (Última consulta: 11/12/2019).

que cada estudiante escribiese cinco palabras que asociase al concepto “medio rural”. La tabulación de 418 palabras (no todo el alumnado ha respondido con cinco palabras) nos devuelve la estructura que observamos en el siguiente gráfico (Gráfico 1):

Gráfico 1.-Estructura dual de la representación del medio rural entre el alumnado de Requena

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario.

El concepto campo es la palabra más importante, de acuerdo a la frecuencia y rango con la que ha sido evocada por el alumnado en ambos niveles educativos. Eso le confiere ser el término que estructura el núcleo duro o rasgo permanente de la representación de los espacios rurales que tiene el alumnado, según las directrices de investigaciones científicas (Lopes, 2010) que han utilizado el programa Evocation 2005.

El resto de conceptos (agricultura, árboles, animales y bonito, por este orden) forman los elementos periféricos de esa representación. Esto significa que son palabras que han sido evocadas más tardíamente por el alumnado y concretan el significado de la palabra campo (más resistente): el campo es un espacio natural en el que se localizan cultivos y se valora como bonito, junto con un conjunto de emociones (alegría, serenidad y admiración) que definen el agrado por esos espacios. Son resultados que coinciden con los del alumnado de Requena en cursos anteriores (García-Monteagudo-2018) y con los del resto de municipios rurales, periurbanos y urbanos con los que he investigado en mi tesis doctoral.

Esta primera aproximación mediante los campos semánticos del concepto espacio rural se ha anclado (en términos de Moscovici, 1978) en los dibujos que el alumnado ha realizado sobre su concepción de estos espacios. Los 86 dibujos se han clasificado en tres categorías: el paisaje natural (prescinde de la actividad económica y solo plasma los elementos del medio físico); el paisaje cultivado (se representan parcelas, granjas y el trabajo de algunas personas) y el paisaje poblado (se han dibujado localidades, calles, edificios...de carácter rural). El recuento de cada una de esas categorías indica

que 48 de esos dibujos (38 en 3º ESO y 10 en 2º de Bachillerato) enfatizan algunos rasgos de la actividad económica, especialmente la agricultura y la ganadería. En la interpretación detallada de esos dibujos de la segunda categoría se ha comprobado que la presencia de la figura humana es muy minoritaria y la misma actividad económica queda relegada como un elemento periférico de esa representación. A continuación hemos seleccionados dos dibujos (Figura 1): el de la izquierda corresponde a la primera categoría (paisaje natural) y el de la derecha a la segunda (paisaje cultivado) para comprobar el predominio de una visión idealizada del paisaje, que nos conduce a pensar que la despoblación no es un problema, sino que es el estado generalizado de los espacios rurales a ojos de los estudiantes.

Figura 1.-Dos representaciones escolares del espacio rural

Fuente: Selección propia a partir de la muestra del alumnado.

Las explicaciones que el alumnado ha realizado en los dos dibujos anteriores son ilustrativas de una concepción idealizada de los espacios rurales. En el dibujo de la izquierda el alumno dice que “el medio rural es un valle con espacios abiertos”. Es una de las afirmaciones más idealizadas que hemos encontrado en el alumnado de Requena y podrían compararse a la de otros estudiantes de institutos de la ciudad de Valencia. Así se han diagnosticado 17 dibujos más en esta primera categoría (en 3º ESO) y otros 7 en 2º de Bachillerato, es decir, la mitad respecto a la segunda categoría. En el dibujo de la derecha el alumno expone que “el medio rural es un terreno con montaña donde hay una cueva con uso y un terreno de cultivo de vid. También hay un río con animales, árboles y plantas, y una casa donde vive el agricultor”. Esta explicación es un buen indicador de la escasa importancia que tiene la realidad local del alumnado en su concepción de lo rural: la vid se representa de manera periférica y el agricultor vive solo en medio de un espacio despoblado, más natural que social. Por ello y si consideramos que tan solo 14 alumnos/as han representado el paisaje poblado, más de la cuarta parte

lo ha dibujado como un paisaje natural y el resto (un poco más de la mitad) considera la actividad económica sin referentes espaciales y en un escenario natural, podemos afirmar que existe una representación idealizada de lo rural.

El mismo alumnado indica las fuentes de información que consulta regularmente y de las que hemos extraído algunas interpretaciones sobre los relatos que emanan de cada una de ellas (Tabla 4). El contacto directo con el espacio rural se ha expresado a partir de la información familiar (padres/madres, abuelos/as) y la experiencia propia en el trabajo en la agricultura y el desplazamiento a lugares concretos (aldeas, espacios naturales...). Esa primera fuente proporciona un conocimiento más ajustado a la realidad de los espacios rurales, si bien es cierto que el alumnado tiende a diferenciar entre Requena (espacio urbano) y las aldeas (espacios rurales). El resto de fuentes de información se aproximan al espacio percibido de la Geografía de la Percepción y del Comportamiento, por cuanto supone la valoración de una información que llega a partir de otros agentes. La televisión junto con internet y las redes sociales suponen casi el 40% de las fuentes, lo que unido a otras como la prensa y el cine alberga el 68% de las fuentes más consultadas por el alumnado. En el caso de la televisión son las noticias y algunos documentales que les informan sobre espacios rurales (o naturales) de España. Una de las respuestas de una alumna de 3º ESO dice que “la televisión me ha aportado que hay que cuidar el medio ambiente”. En internet y redes sociales suelen buscar información sobre lugares alejados de sus localidades para organizar su tiempo de ocio. El cine reproduce una visión trasnochada de los espacios rurales, especialmente por los modos de vida que se representan, pero es una fuente consultada para conocer el contexto rural en otras épocas. Las diferencias por nivel educativo se manifiestan en el mayor peso de las fuentes familiares y la experiencia propia en 2º de Bachillerato frente al resto de fuentes en 3º ESO. Esto indica que es más frecuente que el alumnado explique el espacio rural a partir del espacio percibido y otorgue menor importancia a sus vivencias y experiencias directas en estos espacios.

Tabla 4.-Fuentes de información consultadas por el alumnado

	3º ESO	2º Bachillerato
Familia y/o experiencia propia	18	9
Televisión	15	3
Internet y redes sociales	14	2
Otras (cine, prensa, amistades)	19	6
Total	66	20

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario

El peso de las fuentes anteriores junto con la enseñanza recibida en el ámbito escolar acerca de los espacios rurales explica que entre la formulación de problemáticas asociadas a estos espacios, la despoblación no ocupe una posición preponderante (Tabla 5). El 43% del alumnado ha mencionado los problemas ambientales (sequía, contaminación, incendios forestales...) como los más significativos en los espacios rurales. Esto se interpreta por la representación de lo rural como un espacio natural, algo que había aparecido en los mismos dibujos del alumnado. Además, los contenidos de los libros de texto han enfatizado el concepto de paisaje natural a partir de la década de 2000, relegándose la cosmovisión de un espacio agrario a los capítulos dedicados a los sectores económicos. Esta situación no solo es propia de España (Armas, Rodríguez-Lestegás y Macía, 2018) sino que también la hemos advertido en algunos manuales escolares iberoamericanos (Claudino, Souto y Araya, 2018). El problema de la despoblación que nos interesaba por la temática del congreso ha sido mencionado por el 33% del alumnado, aunque alcanza la mitad en 2º de Bachillerato. Sobre esta problemática se han dado algunas soluciones como atraer a la población a los espacios rurales, modernizar estos espacios, reconstruir algunos pueblos y construir nuevas viviendas, así como mejorar la presentación de productos turísticos. En ningún caso se han mencionado aldeas o situaciones de Requena y su comarca al referirse a la despoblación, lo cual nos permite afirmar que no es un problema local, según la percepción de este alumnado. La falta de servicios y comunicaciones es el tercer problema con la particularidad que en el municipio de Requena, a diferencia de otros como Càrcer o Villalonga de la Safor, ha sido más nombrado en 3º ESO que en 2º de Bachillerato. Por último, las problemáticas de corte económico han sido las menos nombradas entre el alumnado requenense, aunque en comparación con el resto de alumnado procedente de áreas periurbanas y urbanas, representan un porcentaje superior. El alumnado de Requena ha establecido algunas dificultades de sus familiares y vecinos para vender el vino a buen precio, de un modo similar a como los de Villar del Arzobispo han señalado el problema de la minería o los de Càrcer las malas ventas de cítricos.

Tabla 5.-Problemas detectados por el alumnado en los espacios rurales

	3º ESO	2º Bachillerato
DESPOBLACIÓN	19	10
PROBLEMAS AMBIENTALES	30	7
SERVICIOS Y COMUNICACIONES	13	1
ECONÓMICOS	4	2
Total	66	20

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas del cuestionario

En síntesis podemos afirmar que las respuestas del alumnado conducen a una representación de los espacios rurales que coincide a rasgos generales con la visión hegemónica de estos espacios como naturales y periféricos. Se han conocido algunos estereotipos y explicaciones alejadas de la realidad rural que experimenta el municipio de Requena y su comarca, que incluso alcanzan cierta confusión en sus explicaciones. Al respecto un alumno dijo que “no hay mucha venta de vino a causa del dinero (...); se podría bajar el precio de nuestro vino para que se vendiese más”. Con esto no pretendemos mostrar que esta sea una visión generalizada entre el alumnado requenense; más bien que tenemos que aunar esfuerzos por visibilizar los problemas locales y encontrar estrategias didácticas que permitan comprender la situación de los espacios rurales en la actualidad.

CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE SEGUIR INVESTIGANDO PARA ALCANZAR UNA ENSEÑANZA RENOVADA DE LO RURAL

La aproximación a la comprensión y explicación de la realidad de los espacios rurales por parte del alumnado de 3º ESO y 2º de Bachillerato de un instituto público de Requena ha revelado que existe una representación idealizada de estos espacios. Esta situación es generalizable al resto del alumnado de la provincia de Valencia con el que hemos trabajado en la tesis doctoral antes mencionada. En el caso del alumnado de Requena podemos confirmar la hipótesis de partida en la que intuíamos que la influencia del contexto local era insuficiente para alcanzar una cosmovisión que tuviese en cuenta las problemáticas de los espacios rurales. Esto se ha comprobado en la visión de la despoblación como un “problema”, ya que no se ha tenido en cuenta el municipio de Requena como un espacio que esté experimentando esta situación. Las palabras clave y los dibujos del alumnado ya habían advertido sobre la “normalidad” en la concepción deshabitada de los espacios rurales.

Tras este diagnóstico tenemos que encontrar soluciones educativas a un diagnóstico que puede obstaculizar las medidas que se debatieron en el congreso comarcal. En el ámbito de la educación es importante que se desarrollen proyectos docentes a diferentes niveles (desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato y en la educación no formal) que versen sobre las problemáticas sociales y ambientales de los espacios rurales. Este es un asunto que puede desarrollarse en nuestra comarca si los dirigentes y participantes de la Agenda Educativa promueven la creación de grupos de trabajo interdisciplinarios que cristalicen en el ensayo y posterior publicación de materiales curriculares sobre temáticas relacionadas con lo rural en nuestro ámbito territorial. Por parte del Centro de Estudios Requenses se disponen de suficientes publicaciones científicas que pueden sustentar las investigaciones sobre temáticas variadas que apoyen

la creación de esos materiales curriculares. Hasta el momento podemos intentar que las publicaciones científicas del CER adquieran una perspectiva más didáctica que piense en la población escolar como lectores potenciales que puedan aprender de esos conocimientos y aplicarlos a su proyecto ciudadano.

BIBLIOGRAFÍA

- ABRIC, J. C. “A abordagem estrutural das representações sociais”, em A.S.P. Moreira y D.C. Oliveira (Orgs.), *Estudos interdisciplinares de Representações Sociais*, Goiânia, AB, 2001, pp. 27-38.
- ARAYA, F., SOUTO, X.M., y HERRERA, Y. “El espacio geográfico, una construcción escolar. Un estudio de caso: los alumnos del valle del Limarí (Chile)”, *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, vol. XIX, Nº 503. Portal Geo Crítica, 2015. Recuperado de: <http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/15108/18311>
- ARMAS, F.X., RODRÍGUEZ-LESTEGÁS, F. y MACÍA-ARCE, X.C. “La olvidada geografía rural en el currículo y manuales de la educación secundaria”, *Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*, nº3, 2018, pp.4-19.
- CAMARERO, Luis. (coord.). *La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social*. Barcelona, Fundación La Caixa, 2009.
- CLAUDINO, S., SOUTO, X.M. y ARAYA, F. “Los problemas socioambientales en geografía: una lectura iberoamericana”, *Revista Lusófona de Educação*, nº39, 2018, pp. 55-73.
- CLOKE, P. “Conceptualizing Rurality”, in P. Cloke, T. Marsden & P.H. Mooney (Eds.), *The Handbook of Rural Studies*, London, Sage Publications, 2006, pp. 18-28.
- COPUS A.K. & NOGUERA J. “A Typology of Intermediate and Predominantly Rural NUTS 3 Regions”, *EDORA Working Paper* nº2, 2010.
- CRÓNICAS HISTÓRICAS DE REQUENA: <https://cronicasderequena.es/>
- ENTRENA, F. *Cambios en la construcción social de lo rural. De la autarquía a la globalización*. Madrid, Tecnos, 1998.
- ESPARCIA, J. “Evolución reciente, situación actual y perspectivas futuras en el desarrollo rural en España y en la UE”, *Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement*, 79, 2012, pp. 53-84.
- FRIEDLAND, W. H. “Agriculture and rurality. Beginnig the final separation?”, *Rural Sociology*, nº 67(3), 2002, pp. 350 -371.
- GARAYO, J.M. “La sociedad rural en el final de siglo”, *Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política*, nº16, 1996, pp. 61-80.

- GARCÍA-MONTEAGUDO, D. “Investigación e innovación educativa del medio rural: una aproximación desde la geografía escolar”, *Cuadernos de Geografía*, nº 99, 2017, pp. 53-77.
- GARCÍA-MONTEAGUDO, D. “Análisis metodológico de las representaciones sociales del medio rural entre estudiantes de Educación Secundaria: un estudio de caso”, en V. Peris, D. Parra y X.M. Souto (coord.), *Repensamos la geografía y la historia para la educación democrática*, Valencia, Nau LLibres, 2018, pp. 75-87.
- GARCÍA-MONTEAGUDO, D. *La representación social del medio rural: un análisis desde la geografía escolar*. Tesis doctoral inédita. Facultat de Magisteri, Universitat de València, 2019. Disponible en: <http://roderic.uv.es/handle/10550/72228> (Acceso abierto a partir del 18/11/2020).
- GÓMEZ-MENDOZA, J. “La mirada del geógrafo sobre el paisaje: del conocimiento a la gestión”, en J. Maderuelo coord., *Paisaje y Territorio*, Madrid, Fundación Beulas, Centro de Arte y Naturaleza (CDAN), 2008, pp. 11-56.
- HERMI, M. “El análisis del territorio desde una ‘totalidad dialéctica’. Más allá de la dicotomía ciudad-campo, de un ‘par dialéctico’ o de una ‘urbanidad rural’”, *Espaço o Economia*, 10, 2017. Recuperado de: <http://journals.openedition.org/espacoeconomia/2981>
- LAGUNAS, D. *¿Tienen futuro las actividades agrarias tal y como las conocemos actualmente?* Trabajo Final de Máster inédito. Valencia, Facultat de Magisteri. Universitat de València, 2015.
- LATORRE, I. *Al pro e bien desta Villa: Actas del Concejo de Requena 1520-1546 y ordenanzas de 1506*. Requena, M.I. Ayuntamiento de Requena y Archivo Municipal de Requena, 2016.
- LIMONAD, E., y MONTE-MÓR, R.L. “Por el derecho a la ciudad, entre lo rural y lo urbano”, *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, vol. XVI, nº418 (25), 2012. Recuperado de: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-25.htm>
- LOCKIE, S., LAWRENCE, G. & CHESHIRE, L. “Reconfiguring Rural Resource Governance: The Legacy of Neo-Liberalism in Australia”, in P. Cloke, T. Marsden & P.H. Mooney (Eds.), *The Handbook of Rural Studies*, London, Sage Publications, 2006, pp. 29-43.
- LOPES, M.E. *Praxiologia, representação social de menopausa e práticas educativas de enfermeiras na estratégia saúde da família*. Tesis doctoral inédita. Río Grande do Norte, Universidade Federal do Río Grande do Norte, 2010.
- MOSCOVICI, S. *La psychanalyse, son image, son public*. Paris, PUF, 1978.

- NEL-LO, O. y MUÑOZ, F. “El proceso de urbanización”, en J. Romero (coord.), *Geografía humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado*, Barcelona, Ariel, 2004, pp. 254-332.
- PANIAGUA, A. y HOGGART, K. “Lo rural, ¿hechos, discursos o representaciones? una perspectiva geográfica de un debate clásico”, *Globalización y Mundo Rural*, nº 803, 2002, pp. 61-72.
- PÉREZ-VERGARA, C. *Unidad didáctica: La cultura del vino*. Trabajo Final de Máster inédito. Valencia, Facultat de Magisteri. Universitat de València, 2016.
- PIQUERAS, J. *Geografía de la Meseta de Requena-Utiel*. Requena, Centro de Estudios Requenenses, 1997.
- PORTAL ESTADÍSTICO DE LA GENERALITAT VALENCIANA: <http://www.pegv.gva.es/es>
- PRADOS, M. J. “Naturbanization: New identities and processes for rural -natural areas”, in M. J. Prados (Ed.), *Naturbanization: new identities and processes for rural-natural areas*, London, Taylor & Francis Group, 2009, pp. 3-7.
- SAMMUT, G., ANDREOULI, E., GASKELL, G., & VALSINER, J. “Social representations: a revolutionary paradigm?” in G. Sammut, E. Andreouli, G. Gaskell & J. Valsiner (Eds.), *Cambridge Handbook of Social Representations*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp.3-11.
- SOUTO, X.M. “La geografía escolar: deseos institucionales y vivencias de aula”, *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, Nº 79 (2757), 2018, pp. 1-31.
- SOUTO, X.M. y GARCÍA-MONTEAGUDO, D. “La geografía escolar ante el espejo de su representación social”, *Didáctica Geográfica*, nº 17, 2016, pp. 177-201.
- TESSER, C. “Algunas reflexiones sobre los significados del paisaje para la Geografía”, *Revista de Geografía Norte Grande*, nº27, 2000, pp. 19-26.
- VILÀ, J. y CAPEL, H. *Campo y ciudad en la geografía española*. Madrid, Salvat Editores y Editorial Alianza, 1970.